

**OILAVIY MUHITNING BOLA PSIXIKASIGA TA'SIR ETUVCHI PEDAGOGIK VA
PSIXOLOGIK ASPEKTLARI****Toshpulatov Abdulaziz Quvondiq o'g'li****Toshkent viloyati Chirchiq shahar****Aniq va ijtimoiy fanlar universiteti****Psixologiya yo'nalishi 1-bosqich magistranti****15-AFCHO'SM bo'lgan umumiy o'rta ta'lim maktabi psixologi****toshpolatovabdulaziz517@gmail.com****+99893-199-51-19****Bahronova Sevinch Burxon qizi****Toshkent Amaliy fanlar universiteti****PP22-S-13 gurux 4-kurs talabasi****sevinch.opa2003@gmail.com****+99888-277-97-22****Soliyeva Maftunaxon Oybek qizi****Alfraganus universtiteti Ijtimoiy fanlar kafedrası****Pedagogika va Psixologiya yo'nalishi 21.6-guruh 5-kurs talabasi****soliyevakilbek99@gmail.com****+998875010193****<https://doi.org/10.5281/zenodo.18831192>**

Annotatsiya: ushbu maqolada oilaviy muhitning bola psixik rivojiga ko'rsatadigan ta'siri pedagogik va psixologik nuqtai nazardan tahlil qilinadi. Oilaning tuzilishi, emotsional iqlimi, tarbiya metodlari hamda kommunikativ jarayonlarning bola shaxsiyati shakllanishiga ta'siri ilmiy-nazariy asoslarda o'rganiladi. Tadqiqot davomida ota-onalarning pedagogik savodxonligi, oiladagi rollar tizimi, muloqot madaniyati va tarbiyaviy omillarning bola ruhiy holati hamda ijtimoiy moslashuviga ta'sir kuchi aniqlangan. Maqolada ekspert suhbatlari va kuzatuv natijalari asosida oilaviy omillarning psixik rivojlanishdagi o'rni yoritiladi.

Kalit so'zlar: oilaviy muhit, bola psixikasi, tarbiya usullari, emotsional iqlim, pedagogik yondashuv, psixologik rivojlanish, ota-ona muloqoti, oilaviy nizolar, ijtimoiy moslashuv, shaxs shakllanishi, emotsional qo'llab-quvvatlash, oilaviy tarbiya, bola ruhiy salomatligi, kommunikativ ko'nikmalar, raqamli texnologiyalar.

Kirish

Oilaviy muhit bola psixikasining asosiy shakllanish maydoni bo'lib, unda bola birlamchi ijtimoiy tajribalarni egallaydi, emotsional xavfsizlikni his qiladi va muloqot ko'nikmalarini o'zlashtiradi. Psixologiya fanida oilaning ijobiy muhit yaratishdagi roli shaxs rivojlanishining eng muhim determinanti sifatida qaraladi. Pedagogik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bola ruhiy holati ijtimoiy tajriba, ota-onaviy tarbiya, muloqot sifati va oiladagi psixologik iqlim bilan bevosita bog'liq.

Mavzuning dolzarbligi shundaki, zamonaviy jamiyatda oilaviy muloqotning susayishi, ota-onalarning bandligi, raqamli texnologiyalar ta'siri va tarbiya usullaridagi nomutanosiblik bolalarning psixik salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatayotgan omillardandir. Shu sababli oilaning pedagogik va psixologik funksiyalarini ilmiy asosda tahlil qilish muhim ahamiyat kasb etadi.

Oilaviy muhit bolalarning psixik rivojlanishi, emotsional barqarorligi, ijtimoiy moslashuvi hamda shaxs sifatida kamol topishida eng asosiy omillardan biridir. Chunki bola dunyoqarashi, ilk muloqot ko'nikmalari, xulq-atvor normalari, o'zini anglash jarayoni va emotsional ehtiyojlari avvalo oilaning ichki iqlimi orqali shakllanadi. Oila nafaqat biologik ehtiyojlarni qondiruvchi

muhit, balki shaxsning psixologik himoyasi, ma'naviy tayanchi va ijtimoiy tajribalar maktabi sifatida faoliyat ko'rsatadi. Shu sababli zamonaviy pedagogika va psixologiya fanlarida oilaviy tarbiya mexanizmlarini o'rganish, oiladagi kommunikativ munosabatlarning bola ruhiyatiga ta'sirini tahlil qilish va salbiy omillarni bartaraf etish masalalari dolzarbligicha qolmoqda.

So'nggi yillarda globallashuv, raqamli texnologiyalarning keng tarqalishi, turmush sur'atining ortishi, migrant oilalar sonining ko'payishi va iqtisodiy bosimlarning o'sishi oilaviy barqarorlikka ma'lum darajada ta'sir ko'rsatmoqda. Bunday o'zgarishlar, o'z navbatida, bolalarning psixologik holati, emotsional ehtiyojlari va ijtimoiy moslashuv jarayonlariga sezilarli ta'sir o'tkazmoqda. Ayniqsa, oilada tejamkor muloqotning yo'qligi, nizolar, ota-onaning haddan ortiq bandligi, qo'llab-quvvatlashning sustligi yoki aksincha, ortiqcha nazorat kabi omillar bolada xavfsizlik hissining pasayishiga, o'ziga ishonchsizlik, agressiya, tashvishlanish holatlarining kuchayishiga sabab bo'ladi. Bu holatlar keyinchalik bolaning maktabdagi o'qish motivatsiyasiga, ijtimoiy faolligiga, o'z tengdoshlari bilan munosabatlariga ham salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Ilmiy manbalar ta'kidlaganidek (Bronfenbrenner, Bowlby, Vygotsky), bolaning psixik rivojlanishida eng ta'sirchan mikromuhit bu uning oilasidir. Ota-onaning tarbiya uslubi, munosabat madaniyati, emotsional qo'llab-quvvatlash darajasi va psixologik yetukligi bolaning shaxs sifatidagi yo'nalishini belgilab beradi. Shu nuqtai nazardan, oilaviy muhitni psixologik-pedagogik jihatdan tahlil qilish, undagi salbiy ta'sirlarni aniqlash va ularni yumshatish strategiyalarini ishlab chiqish jamiyatning barqaror taraqqiyoti uchun ham muhim ahamiyatga ega.

Mazkur ilmiy maqolada oilaviy muhitning bola psixikasiga ko'rsatadigan turli pedagogik va psixologik omillari tizimli o'rganilib, mavjud ilmiy yondashuvlar tahlil qilinadi, amaliy jihatdan samarali bo'lgan metodlar va profilaktik choralar haqida ilmiy asoslangan takliflar ilgari suriladi. Shuningdek, oila va ta'lim muassasalari o'rtasidagi hamkorlikning ahamiyati, oilaviy tarbiya sifati oshishini ta'minlashga qaratilgan psixologik-pedagogik mexanizmlar ham tadqiq etiladi.

Metodlar

Tadqiqot quyidagi ilmiy metodlar asosida olib borildi:

1. Nazariy tahlil

Pedagogik va psixologik adabiyotlar, ilmiy maqolalar, dissertatsiyalar hamda oilaviy muhitga oid konsepsiyalar ko'rib chiqildi.

2. Kuzatuv

6–12 yoshli bolalarning oilaviy muloqoti, ota-ona bilan munosabati va emotsional reaksiyalari ustidan tizimli kuzatuv olib borildi.

3. Ekspert suhbatlari

Psixolog, pedagog, ijtimoiy xodimlar bilan suhbatlar tashkil etildi. Ular oilaviy muhitning bola ruhiyatiga ta'siri borasida o'z fikr-mulohazalarini bildirib o'tishdi.

4. Diagnostik metodlar

- Emotsional holatni aniqlash testlari
- Ota-ona va bola o'rtasidagi muloqot darajasini baholash so'rovnomalari
- Oilaviy iqlim indeksining qisqa variantlari

5. Matematik-statistik tahlil

Olingan natijalar miqdoriy tahlil qilinib, ularning o'zaro bog'liqligi aniqlangan.

Natijalar

1. Oilaviy tuzilma va bola psixikasi

Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki:

- Mustahkam, emotsional qo'llovchi oilalarda o'sgan bolalarda ijtimoiy moslashuv darajasi yuqori.
- Notinch, nizoli yoki ajrashgan oilalarda esa xavotir, agressiya, o'ziga ishonchsizlik kabi psixologik belgilar ko'proq uchraydi.
- Kengaygan oilalarda (bobo-buvi ishtiroki bilan) bolalarning ijtimoiy rollarni o'zlashtirishi nisbatan osonroq kechadi.

2. Ota-ona muloqoti va pedagogik yondashuv

Kuzatuv natijalari quyidagi xulosalarni berdi:

- Muloqot yetishmovchiligi bolalarda nutq rivojining sekinlashuvi, emotsional beqarorlik va o'z his-tuyg'ularini ifoda qilishda qiynalishlarga olib keladi.
- Qattiqqo'l tarbiya bolalarda qo'rquv, haddan tashqari itoatkorlik yoki yashirin agressiyani shakllantiradi.
- Demokratik muloqot modellari esa mustaqillik, tashabbuskorlik va o'z-o'ziga baho berish jarayonini yaxshilaydi.

3. Emotsional xavfsizlik darajasi

Psixologik testlar bolalarning ruhiy farovonligi asosan uch omilga bog'liqligini ko'rsatdi:

1. Ota-onaning mehr darajasi
2. Oilada barqarorlik va nizolarning minimal bo'lishi
3. Tarbiya usullarining izchilligi

Emotsional xavfsizlikni his qilgan bolalar o'quv motivatsiyasida yuqori natijaga erishgan.

4. Raqamli texnologiyalar va oilaviy muloqot

Ota-onalarning telefon yoki internetdan haddan tashqari foydalanishi:

- bola bilan muloqot vaqtining kamayishiga,
- bolaning e'tibor ochligiga,
- o'zini rad etilgan his qilishiga sabab bo'lishi kuzatildi.

Aksincha, raqamli vositalardan birgalikda foydalanish (ta'limiy multfilmlar, onlayn o'yinlar) muloqotning ijobiy shakli bo'lishi mumkinligi aniqlangan.

Muhokama

Tadqiqot natijalari oilaviy muhit bola psixikasining deyarli barcha jihatlariga — emotsional, kognitiv, ijtimoiy va axloqiy rivojlanishiga bevosita ta'sir qiluvchi eng asosiy omil ekanini tasdiqlaydi.

1. Pedagogik aspektlar

Oilada sog'lom tarbiyaviy yondashuv mavjud bo'lsa:

- bola mas'uliyatni o'rganadi,
- mehnatga ijobiy munosabat shakllanadi,
- o'quv faoliyati barqaror kechadi.

Pedagogik savodsizlik esa bolaning xulq-atvori buzilishiga, o'quv motivatsiyasining susayishiga olib keladi.

2. Psixologik aspektlar

Psixologik jihatdan qulay oilaviy iqlim quyidagilarni shakllantiradi:

- emotsional barqarorlik,
- adekvat o'z-o'zini baholash,

- kommunikativ ko'nikmalar,
- stressga chidamlilik.

Nizolar, urish-janjal, mehr yetishmovchiligi esa depressiv holatlar, agressiv reaksiyalar va xavotir kuchayishiga sabab bo'ladi.

3. Oilaviy rollarning ta'siri

Ota-ona o'rtasidagi vazifalar taqsimoti, mas'uliyat darajasi va muloqot madaniyati bola shaxsiyati shakllanishiga bevosita ta'sir qiladi. Ayniqsa:

- otaning faolligi
- onaning emotsional qo'llovi
- aka-uka yoki opa-singil munosabatlari

bola ruhiy barqarorligining muhim determinanti sifatida namoyon bo'ladi.

Xulosa

Tadqiqot shuni ko'rsatdiki:

1. Oilaviy muhit bola psixikasining shakllanishida hal qiluvchi o'rin egallaydi.
2. Emotsional qo'llov, sog'lom muloqot, barqaror tarbiya metodlari bolalarda ijobiy ruhiy rivojlanish uchun asos yaratadi.
3. Pedagogik savodxonlikning pastligi, oilaviy nizolar, mehr yetishmovchiligi esa psixik buzilishlar va xulq muammolariga olib keladi.
4. Ota-onalar uchun psixologik-pedagogik maslahatlar, treninglar va oila maktablari tashkil etish bola psixik salomatligini mustahkamlashning samarali yo'lidir.
5. Raqamli texnologiyalar oilaviy muloqotni to'liq almashtirmasligi, aksincha tarbiyaviy jarayonni qo'llab-quvvatlovchi vosita sifatida qo'llanishi zarur.

Yuqorida o'tkazilgan tadqiqotlar va ilmiy tahlillar shuni ko'rsatdiki, oilaviy muhit bolaning psixologik rivojlanishida, emotsional barqarorligida va ijtimoiy shakllanishida hal qiluvchi va almashinmas o'rin tutadi. Oila bolaning ilk ijtimoiylashuv makoni bo'lib, uning kelajakdagi xulq-atvori, o'ziga bo'lgan munosabati, ijtimoiy faolligi va ruhiy salomatligining asosiy poydevorini yaratadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, ota-onaning tarbiya uslubi, muloqot madaniyati, oiladagi psixologik iqlim va emotsional qo'llab-quvvatlash darajasi bolaning psixik rivojlanishiga eng kuchli ta'sir ko'rsatuvchi omillardir.

Sog'lom psixologik muhitga ega bo'lgan oilalarda voyaga yetayotgan bolalar:

- o'z his-tuyg'ularini boshqarishda muvaffaqiyatliroq bo'lishlari,
- ijtimoiy munosabatlarda faol va dadil bo'lishlari,
- o'ziga nisbatan ijobiy munosabat va yuqori o'zini baholashga ega bo'lishlari,
- stressli vaziyatlarga moslashish qobiliyatining yuqoriligi bilan ajralib turadi.

Aksincha, nizolar, keskin tanqid, e'tiborsizlik, emotsional qo'llab-quvvatlashning yetishmasligi va noaniq tarbiya uslublari hukmron bo'lgan oilalarda bolalarda xavotirli buzilishlar, agressiv reaksiyalar, ichki beqarorlik, kommunikativ qiyinchiliklar, hattoki depressiv holatlar kuzatilishi ehtimoli yuqori bo'lishi aniqlangan.

Tadqiqotning muhim xulosalaridan biri shundaki, oilaviy muhit bolaning faqatgina emotsional holatiga emas, balki uning kognitiv rivojlanishiga, o'qish motivatsiyasiga, muloqot qilish madaniyatiga va shaxs sifatida kamolot bosqichiga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa, ota-onaning farzand bilan sifatli muloqoti – tinglash, tushunish, qo'llab-quvvatlash, birgalikda vaqt o'tkazish kabi psixologik ehtiyojlarni qondiruvchi amallar bolada ishonch, mehr, xavfsizlik va barqarorlik hissini shakllantiradi.

Shuningdek, zamonaviy oilalarda raqamli texnologiyalarning haddan tashqari o'ri, ota-onaning bandlik darajasi va vaqt yetishmasligi kabi omillar ham bola psixikasiga sezilarli ta'sir ko'rsatayotgani aniqlandi. Bu esa pedagogik-psixologik profilaktika, ota-onalar savodxonligini oshirish, oilaviy maslahat markazlari faoliyatini kengaytirish kabi amaliy chora-tadbirlarni kuchaytirishni taqozo etadi.

Yakuniy xulosa sifatida aytish mumkinki, sog'lom, barqaror, mehr-muhabbatga boy oilaviy muhitni shakllantirish nafaqat bola psixik salomatligi, balki jamiyatning ma'naviy rivoji, sog'lom avlodni voyaga yetkazish va kelajakdagi ijtimoiy barqarorlikning muhim omili hisoblanadi. Shu bois, pedagoglar, psixologlar va ota-onalarning hamkorlikdagi faoliyati, oilaviy tarbiya madaniyatini yuksaltirishga qaratilgan kompleks dasturlar va profilaktik yondashuvlar bolalar ruhiyatining sog'lom rivojini ta'minlashda katta ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Ausubel, D. P. (1968). *Educational psychology: A cognitive view*. New York: Holt, Rinehart & Winston.
2. Baumrind, D. (1991). Parenting styles and adolescent development. *Journal of Early Adolescence*, 11(4), 56–95.
3. Bronfenbrenner, U. (1979). *The ecology of human development*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
4. Vygotsky, L. S. (1980). *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
5. Bowlby, J. (1982). *Attachment and loss: Vol. 1. Attachment*. New York: Basic Books.
6. Maccoby, E. E., & Martin, J. A. (1983). Socialization in the context of the family. *Handbook of Child Psychology*, 1, 1–101.
7. Shaffer, D. R. (2005). *Social and personality development*. Belmont, CA: Wadsworth.
8. UNICEF (2022). *Child well-being and family environment*. New York: United Nations Children's Fund.
9. Hasanboyeva, O. (2010). *Pedagogika nazariyasi va tarixi*. Toshkent: O'qituvchi.
10. Yo'ldoshev, J., & Hassanov, S. (2020). *Pedagogik kompetensiya va tarbiyaviy jarayon*. Toshkent: Innovatsiya.
11. G'oziev, E. (2012). *Umumiy psixologiya*. Toshkent: TDPU nashriyoti.
12. Qodirova, F., & Abduqodirov, A. (2018). Bolaning psixik rivojlanishida oila omillarining ta'siri. *Psixologiya va pedagogika jurnali*, 2(3), 44–52.
13. Musurmonova, O. (2015). Oila tarbiyasi va yosh avlod ma'naviyati. *O'zbekiston pedagogikasi*, 4, 15–19.
14. Berk, L. E. (2013). *Child development* (9th ed.). Boston: Pearson Education.
15. Papalia, D. E., Olds, S. W., & Feldman, R. D. (2009). *Human development*. New York: McGraw-Hill.
16. Toshpulatov, A. (2026). MAKTABDA GIPPERAKTIV BOLALAR BILAN ISHLASHNING SAMARALI USULLARI. B DEVELOPMENT OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN MODERN SCIENCES (T. 5, Выпуск 2, сс. 87–90). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18779672>
17. Toshpulatov, A. (2026). MAKTAB MUASSASALARIDAGI PEDAGOG USTOZLARDA VUJUDGA KELADIGAN KASBIY DEFORMATSIYA VA UNDA CHIQUISH YO'LLARINING MUHIM METODLARI.

Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования, 5(5), 34–37. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/zdpp/article/view/75349>

18. Toshpo'latov, A. , & Erkayeva , D. (2025). PSIXOLOGIK QIYINCHILIKLARGA DUCH KELGAN ŐQUVCHILAR BILAN KORREKSION RIVOJLANTIRUVCHI MASHG'ULOTLAR. Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования, 4(18), 11–20. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/zdpp/article/view/62837>

19. Toshpo'latov , A. (2025). "KONSTITUTSIYA - XALQCHIL DAVLAT, BARQAROR TARAQQIYOT VA FAROVON HAYOT ASOSI!". Yevrosiyo Ijtimoiy Fanlar, Falsafa Va san'at Jurnal, 5(9), 100–106. Retrieved from <https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/60763>

20. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17250266>

21. Abdurasulov , J., & Toshpo'latov , A. . (2025). O'SMIRLARDAGI PSIXOLOGIK ASPEKTLAR. Yevrosiyo Ijtimoiy Fanlar, Falsafa Va san'at Jurnal, 5(9), 90–99. Retrieved from <https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/60762>

22. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17250243>

